

சிறுமணலூர் முனிசாமி முதலியார் ஆக்கங்களில் பெண்களின் நிலை

சு. செல்வி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி சென்னை

அறிமுகம்

பெண் உடல் வேறாகவே கட்டமைக்கப்படுகிறது. உயிரின் மறு உற்பத்தி காம இச்சை சார்ந்த செயல்பாடாக குறுக்கப்பட்டு, அத்தன்மை தொடர்பான அச்ச வெளிப்பாடுகள் மிகுதியாக வெளியாகியுள்ளன. பெண் உடலை இழிவுபடுத்தல், பெண் பிறவியை இழிவுப் பிறவியாக சித்தரித்தல் பெண் என்பவள் கலிகாலத்தின் மோசமான வடிவம் என பலவகையாக வெகுசன எழுத்துக்கள் பதிவு செய்துள்ளன.

நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து ஒழுங்கீனச் செயல்களுக்கும் பெண்களை காரணங்காட்டும் தன்மையிலும், பெண்களை காமத்திற்கான நுகர்வாக சித்தரிக்கப்பட்டும் இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. இத்தன்மைத் தொடர்பான அச்ச நூல்கள் தமிழில் வெளிவந்துள்ளன. பெண்களை வேடதாரிகள், காமப் பிசாசுகள், முறையற்ற அகமண உறவினைக் கொண்டவர்கள், திருமணத்திற்கு முன்பே குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்பவர்கள், விபசாரிகள், நீலிக்கள், மோசக்காரிகள், மாயக்காரிகள், சூனியக்காரிகள், முண்டைகள் எனப் பலவாறாக வெகுசனப் பண்பாட்டில் மோசமாகச் சித்தரித்துள்ளனர். இத்தகையப் போக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உருவான வெகுசன இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன.

இவற்றில் முனிசாமி முதலியார் ஆக்கங்களில் பதிவாகியுள்ள பெண்களின் நிலையை ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்துவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

வெகுசன அச்சப் பண்பாடு

தமிழ் அச்சப் பண்பாடு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வெகுசனத் தன்மையை உள்வாங்கத் தொடங்கியது. இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முந்தைய காலங்களில் (1900 - 1945) வெகுமக்களின் நுகர்வுப் பண்டமாக அச்சச் செயல் உருவானது. பலதரப்பிலும் உருவான எழுத்தறிவு வளர்ச்சி, தேசியம், மொழி ஆகியன உள்ளிட்ட 'நாடு' என்னும் கருத்தாக்கம் மற்றும் தேசிய இனக்

மலர்: II

சிறப்புத்தி: I

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232999>

கருத்தாக்கம் ஆகியவவை வாசிப்பு மரபை வளர்த்தன. இதழியல் உருவானது. சங்கிலித் தொடராக அச்ச வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் உருவாயின. காலனியத்தின் மூலம் கிடைத்த எழுத்தறிவு மற்றும் தொழில்நுட்பம் தன்வயமாயின. வட்டார மொழிகள் எனும் அடையாளம் உருவானது. இதில் அச்சுப் பண்பாட்டின் கூறுகளைக் கண்டறிய முடியும்.

சிறுமணலூர் முனிசாமி முதலியார்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வெகுசன இலக்கியப்பதிவுகளில் முனிசாமி முதலியார் பதிவுக்கு இணையாக தனிநபர் பெயரில் வேறு பதிவுகள் இல்லை. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வெகுசன அச்சுப் பண்பாட்டை மதிப்பீடு செய்வதற்கு இவரது நூல்கள் அடிப்படை ஆதாரங்களாக அமையக்கூடும். முனிசாமி அவர்களின் அச்சு ஆக்கங்கள் 1896 ஆம் ஆண்டுத் தொடங்கிக் காணக்கிடைக்கின்றன. இவை இருபதாம் நூற்றாண்டில் மறுபதிப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இவர் இயற்றியுள்ள 'ஊர்வசி வயித்திய சிட்கா' என்னும் நூலின் முகப்புப் பக்கத்தில் "இஃது செழுமணவைநல்லண்ணைபர தேசியாரவர்கள் மருமகரும் மாணாக்கருமாகிய சிறுமணலூர் முனிசாமி முதலியாரவர்கள்' (1936: 1) எனக் குறிப்பிட்டிருப்பதால் இவரது மாமாவிடம் மாணாக்காராக இருந்து கல்விக் கற்றுள்ளதை அறியமுடிகிறது. இவரது ஊர் சிறுமணலூர். இவருக்கு சித்திரக்கவி தேவிந்திரநாத பண்டிதர் என்ற பெயரில் சகோதரர் ஒருவர் இருந்துள்ளதையும் அறிய முடிகிறது. இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சென்னைக்குக் குடிபெயர்ந்து நெ.12 சட்டண்ணையக்கன் வீதி சூளை மேட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அச்சுக்களுக்கு நூல்களைப் பிழைத்திருத்தி அச்சிட்டுக் கொடுத்தும், தம் நூல்களை ஆ.இரத்தினவேலு முதலியார் ஸ்ரீவாணிவிலாச அச்சுக்கூடத்திலும்,

சென்னை இட்டா - பார்த்தசாரதி நாயுடு அவர்களது ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக் கூடத்திலும், கிருபாலஷ்மி அச்சுக் கூடத்திலும், சுந்தரவிலாச அச்சுக் கூடத்திலும், ஆதிகலாநிதி அச்சுக் கூடத்திலும் பதிப்பித்து வந்துள்ளார். இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து தாம் இயற்றிய நூல்களையும், பிறர் இயற்றிய நூல்களையும் மேற்குறிப்பிட்ட முகவரியில் சொந்தமாக "சிவகாமி அச்சுக் கூடத்தைத் தொடங்கிப் பதிப்பித்து, விற்பனை செய்து வந்துள்ளார்.

பன்முகப் புலமை கொண்ட இவர் சித்த மருத்துவம், சோதிடம், வானியல் சாஸ்திரம், வரலாறு, இறைவழிபாடு, சமூகம், நகைச்சுவை, பஞ்சம், வெள்ளம், காலனிய காலம், கலிகாலக் கொடுமைகள், புதிய நவீன கண்டுபிடிப்புகள், வங்கிகளின் திவால் நிலை, ரயில் விபத்து, குடிப்பழக்கம், கொலை, கொள்ளை ஆகியவை குறித்து விமர்சனப் பார்வையோடு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ளார். ஆனால் தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள மரபான இலக்கிய வரலாற்றுப் பிரதிகளில் இவரது பெயர் இடம்பெறவில்லை. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வெகுசன இலக்கியப் பரப்பில் இவரது பங்களிப்பு முதன்மையானது. இருபதாம் நூற்றாண்டில் குஜிலிப் பதிப்புகள் பிரபலம் அடைந்தபோது இவரது நூல்கள் பல்வேறு பதிப்பகங்களால் மீண்டும் மீண்டும் மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டன. இவரது உருவப் படத்தையும், இவர் இயற்றிய உள்ள நூலின் முகப்புப் படத்தையும் பின்வருமாறு காணலாம்.

பெண்களின் நிலை

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டு, போகப்பொருளாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதை குஜிலி இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. அக்காலத்தில் ஏற்பட்ட வறட்சினால் ஏற்பட்ட வறுமை, சமூகக் கேடுகள் ஆகியவற்றை அக்கால மக்கள்

கலிகாலமென நம்பினார். இக்காலத்தில் ஏற்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு பெண்களே காரணமென நம்பினார். இத்தகைய அக்காலத்தைய சமூக சூழலை சிறுமணவூர் முனிசாமி அவர்கள் தம் இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளார்.

திருமணத்திற்கு முன்பாக பெண்கள் பிள்ளைப் பெற்றுக்கொள்வது, விதவைகள் மறுமணம் செய்துகொள்வது, விதவைகள் குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்வது, திருட்டுத்தனமாக குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்வது ஆகியவைகளால் சமூகம் சீர்கெட்டுப் போனதாகவும், இதனால் இதனை கலிகாலம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதனை சிறுமணவூர் முனிசாமி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“அறுத்தமுண்டைகள் பிள்ளை

பெற்று வளர்க்கலாச்சி

திருட்டுப்பிள்ளைகள் பெற்று முறித்து
யெறிலாச்சி

கட்டிக்கொடுக்கு முன்னே கள்ளக்குட்டி
களாச்சி

கட்டினமூன்றாநால் பெற்று முரிக்கலாச்சி
மட்டிமுண்டைகளாலே மானங்கெட்
டுப்போச்சி

மாதாபிதாபேச்சி தலைகுனியலாச்சி

அதிகமாய்போச்சி குடிசெட்டிமுண்டை
கள் அணியணியாச்சி”. (1898 : 4)

என பெண்களின் செயல்பாடுகளை மிக மோசமாக விமர்சனம் செய்துள்ள அக்காலத்திய ஆண்கள், சிலர் மனைவிமார்களை வைத்து பணம் சம்பாதித்துள்ளனர். இங்கு மனைவி சொல்லைக் கேட்டதால் கூழ்க்கூடக் கிடைக்காமல், கூத்தியாளிடம் தஞ்சமடைந்திருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை

“கொண்டமனைவிபேச்சி கூழுக்கலையலாச்சி
கூத்தியார்பாதத்தைக் காத்திருக்கலாச்சி”

(1898 : 3)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளதால் அறியலாம். பெண்கள் வியாபாரம் செய்துகூடும்பத்தைக் கவனித்து வந்துள்ளனர். பெண்களை விற்றும், பெண்களின் சம்பாத்தியத்திலும் ஆண்கள்

நல்ல ஆடைகளை அணிந்துக் கொண்டு சுற்றித் திரிந்துள்ளதையும், சுகபோகமாக வாழ்ந்துள்ளதையும் சிறுமணவூர் முனிசாமி அவர்கள்,

“பெண்கள் வியபாரஞ் செய்து பிழைக்கலாச்சி
புருசன் வெளுக்கட்டி பினத்துத்திரியலாச்சி”

(1898 : 5)

என்று பதிவு செய்துள்ளார். பெண்கள் கூலிக்கொடுத்து பாலியல் இன்பத்தை அனுபவித்தாகவும், இத்தகைய முறையற்ற உறவால் பெற்றப் பிள்ளையை தூக்கியெரிவதாகவும், இதனால் நாடு கெட்டுப்போவதாகவும் கீழ்க்காணும் பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

“கூலிக்கொடுத்து புணருங்காலம்,
முண்டைகள் பிள்ளை பெருங்காலமையா,
ஐயா மானமில்லாத கலிகாலம்,
கள்ளத் தனமாய் புணர்ந்தபிள்ளை
செத்துக்கண்ட விடத்திலெரிந்து விட்டு,
நல்லசமுசாரிபோலே மினுக்கியேநாட்டை
கெடுக்குங்கலிகாலம்” (1898: 6)

பெண்களை நாய்களென்றும், முண்டச்சிகளென்றும், சமுசாரியென்றும் மிக மோசமாக சித்தரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் தம் அழகைக்காட்டி ஆண்களை அழைத்துப் பணத்தைப் பரிப்பவர்களாகவும் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் பருவப் பெண்கள் அக்காலத்தில் திண்ணைமேல் உட்கார்ந்திருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஆணாதிக்க சமூகம் இதனை கலிகாலமெனக் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் “கலிகாலக் கண்ணாடி” என்ற நூலில் பின்வருமாறு காணலாம்.

நாய்போலேவிலைமாதர் பெருத்தகாலம்
முண்டச்சிகள் சந்துசந்தாய் திரியுங்காலம்
முலைகாட்டிபுசுண்டை பரிக்குங்காலம்
பருவப்பெண்ணிண்ணைமேல் உட்காருங்காலம்
சங்கையற்றுத்திண்ணைமேல் உட்காருங்காலம்
சமுசாரியென்றபேர் நீருங்காலம்
கொங்கைதனைக்காட்டியே அழைக்குங்காலம்
கலிகாலாமிந்த காலந்தானே”.

(1898 : 8).

கணவன் அடிக்கிறபோது காலங்காலமாக

அடிவாங்கிக் கொண்டு இருந்த பெண்கள் குஜிலி இலக்கியங்களில் திருப்பி அடிப்பவர்களாகவும், விரையைப் பிடித்து எதிர் தாக்குதலை நடத்துபவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். பெற்றவர்களே பெண்களை பாலியல் தொழிலில் கட்டாயப்படுத்தி ஈடுபடுத்தியுள்ள கொடுமையும் அக்காலத்தில் நடந்துள்ளது. இதனால் அத்தொழிலை மட்டுமே தொடர்ச்சியாக செய்து வந்தவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொழில்முறையாக செய்துவந்தவர்கள் நலிவடைந்ததால் அவர்களை நம்பியிருந்த கவிஞர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் விமர்சனம் செய்துள்ளனர். பெண்கள் ஒப்பனை செய்துகொண்டு ஆண்களை மயக்கிக் கெடுப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை கீழ்க் காணும் பாடலில்

“கணவணையேமத்தாலே அடிக்கலாச்சு
பெண்ணவளும் தாய்வீடு போகலாச்சு
பெற்றவருங்கூட்டியே கொடுக்கலாச்சு
களிப்புடனே கூட்டியே பிழைக்கலாச்சு
அவுசாரி உலகத்தில் அனேகமாச்சு
அன்னநடைதாசிகட்கு பிழைப்பும் போச்சு
புவிமீதில்கவிவாணர் பிழைப்பும் போச்சு
பிள்ளைப்பெற்று ஆற்றோரம் போடலாச்சு
புருசனடித்தால் விறையைப் பிடிக்கலாச்சு
முண்டைகளும் புருசனையே தேடலாச்சு
முகமினுக்கிகண்டபடி திரியலாச்சு
அண்டைவீட்டுமன்னர்களை கெடுக்கலாச்சு
அடுத்தவரை அன்றைக்கே கொல்லலாச்சு
கொண்டைமினுக்கெண்ணை பூசலாச்சு
கன்னியர்கள் கண்டவர்கள் புணரலாச்சு”.

(மேலது பக். 8)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளதால் அறியலாம். இதில் பெண்களை அவுசாரியென்றும், தாசியென்றும் தாழ்த்திப் பேசியுள்ளனர். அன்றை சமூகம் கட்டமைத்திருந்த நடைமுறை வாழ்க்கைக்கான ஒழுக்கச்

சட்டகங்களுக்கு மாறாக நடந்துக் கொண்டப் பெண்களை இவ்வாறு மோசமாக விமர்சித்துள்ள சமூகம், பெண்களை நாடிச்சென்று இன்பம் நுகர்ந்த, கட்டாயப்படுத்தி அத்தொழிலில் ஈடுபடுத்திப் பொருளீட்டிய, பெண்களை விலைக்கு விற்ற ஆண்கள் குறித்து எதையும் குறிப்பிடவில்லை.

மனித உறவில் உயர்வாகப் பேசப்படுவது கணவன் மனைவிக்குள்ளான ஒருமித்த அன்பால் உருவாகும் கற்பு ஒழுக்கமாகும். இத்தகைய சிறப்புமிக்க உறவை முறைதவறி கணவன் அல்லாத வேறொருவருடன் மேற்கொண்டால் பல்வேறு சிக்கல்கள் தனிமனித வாழ்விலும், சமூகத்திலும் ஏற்படுத்தும். இத்தகைய முறையற்ற கள்ள உறவுகள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஊராரின் ஏச்சுக்கும், பேச்சுக்கும் ஆளாகியுள்ளன. இது கலிகாலத்தின் கொடுமைகளில் முதன்மையானதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அம்மா - மகன், அப்பா - மகள், அண்ணன் - தங்கை, அண்ணி - கொழுந்தன், மாமனார் - மருமகள், மாமியார் - மருமகன், பாட்டி - பேரன், தாத்தா - பெயர்த்தி போன்ற இரத்த உறவுகளுக்குள்ளான காம உறவுகள் அக்காலத்தைய மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாகவும், அவர்களை மனதளவில் பாதிக்கக் கூடியதாகவும் இருந்துள்ளதால், பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் உருவாகிய வெகுசன இலக்கியத்தில்

“தாயொப்பிவந்தாலும் சேயன்புணரலாச்சி
தம்பித்தமையன்பெண்டை தெம்பாயிளுக்கலாச்சி”

(கலிகாலச் சிந்து: பக். 3)

“பெற்றப்பெண்ணை தகப்பன்புணருங்காலம்
தருமநெறியை மறக்குங்காலம்
தங்கைதனைதமையன்பெண் டாளுங்காலம்
தமயன்பெண்டைதம்பிசிறை யெடுக்குங்காலம்
மாமணையே மருமகளும் புணருங்காலம்
மாமியார் மருமகனை மருவுங்காலம்
பெற்றவரும் பிள்ளைதனைச் சேருங்காலம்

பெண்ணவளுந்தகப்பனையே பிணையுங்காலம்
காமமெனும்பெருங்கடலில் மூழ்குங்காலம்
கொழுந்தனுடன் ஆசைவைத்துப் பேசுங்காலம்
பாட்டிகளைப்பேரன்பெண் டாளுங்காலம்
பாலகளைப்பெற்றுதா லாட்டுங்காலம்
களிப்புடனே உடற்பிறப்பை புணருங்காலம்”
(கலிகாலக்கண்ணாடி : பக். 8)

என சிறுமணவூர் முனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளதால் அறியமுடிகிறது.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தால் மக்கள் பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அவற்றுள் முறையற்ற பாலியல் உறவுகள், விபச்சாரம், தாய்த் தந்தையாரே பெற்றப் பெண்களை விற்பது போன்ற செயல்கள் சமூக விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளதை இவரது இலக்கியங்களின் வழி வெளிப்படுகிறது.

முறையற்ற பாலியல் உறவு, விபச்சாரம் போன்ற செயல்களில் பெண்களோடு ஆண்களும் சேர்ந்தே காலந்தோறும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் ஆணதிக்க சமூகம் தாங்கள் செய்தால் குற்றமில்லை, அதையே பெண்கள் செய்துவிட்டால் குடிப்பெருமை, குலப்பெருமை, சமூகப் பெருமைக் கெட்டு விட்டதாக காலந்தோறும் கூறிவருகின்றனர். இதுவே இவரது இலக்கியங்களிலும் பதிவாகியுள்ளன.

முடிவுரை

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் உருவான வெகுசன இலக்கிய உருவாக்கத்தை, அச்சுப் பண்பாட்டை இக்கட்டுரை அறிமுகப்படுத்துகிறது. தமிழில் அறியப்படாமல் இருந்த, அறியப்பட வேண்டிய புலமையாளரான சிறுமணவூர் முனிசாமி அவர்கள் குறித்து

அறிய வாய்ப்பளிக்குகிறது. மேலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதி மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டு நடுப்பகுதி வரையிலான சமூக வரலாறு, பெண்களின் மீதான ஆண்களின் மோசமான மனநிலை, ஆணாதிக்க மனோபாவம் ஆகியவைகள் வெளிப்படுகின்றன.

முதன்மை ஆதாரங்கள்

1. முனிசாமி முதலியார் - சிறுமணவூர், கலியுகச் சிந்து, சென்னை - புரசை, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம். 1896.
2. முனிசாமி முதலியார் - சிறுமணவூர், கலிகாலக்கண்ணாடி, சென்னை - புரசை, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம். 1896.
3. முனிசாமி முதலியார் - சிறுமணவூர், கலியுகச் சிந்து (கடன்கபத்திரம், கலிகாலக்கண்ணாடி) ஆகிய மூன்றும் அடங்கியவை. சென்னை - பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம். 1898.
4. முனிசாமி முதலியார் - சிறுமணவூர், கலியுக சமாதானம், வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், 1898.
5. முனிசாமி முதலியார் - சிறுமணவூர், ஊர்வசி வயித்திய சிட்கா, சென்னை - இட்டா, பார்த்தசாரதி நாயுடு சன்ஸ் சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், 1936.

துணைமை ஆதாரங்கள்

1. விஜயராஜ்.க, குஜிலிப் பனுவல்கள், நறுமுகை 29ஃ35 தேரூர்பாட்டை செஞ்சி - 604202. 2016.
2. மாற்றுவெளி ஆய்விதழ் - 4. ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகச் சிறப்பிதழ், ஜீன் 2010.